

A IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO AUDITOR PARA MELHORIA DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA¹

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23, Saúde Coletiva / 08/05/2023

Importance of nurse auditor to improve the quality of health care: An Integrative Review

Importancia del enfermero auditor para mejorar la calidad de la asistencia sanitaria: Una revisión integrativa

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7913657

Ana Thaís Martins Carvalho Ribeiro

Talyne De Oliveira Rodrigues

Resumo

Este artigo buscou realizar uma abordagem reflexiva sobre a atuação do profissional enfermeiro na auditoria em saúde, bem como a importância da atuação do enfermeiro auditor como uma ferramenta relevante para a melhoria da qualidade da assistência à saúde. O objetivo da pesquisa foi esclarecer os aspectos da atuação do enfermeiro auditor para melhoria da qualidade da assistência. Identificando e apontando a contribuição do enfermeiro auditor para motivação na busca de padrões de qualidade da assistência. O estudo foi realizado através de uma abordagem qualitativa através de levantamento bibliográfico. A atuação do enfermeiro na auditoria revela a busca de uma

assistência registrada e com organização, bem como do atendimento com qualidade, apresentando nos registros uma assistência fidedigna e sem omissões. O foco do enfermeiro auditor está voltado para benefício da qualidade da assistência em torno do paciente e que o papel fundamental gira em torno de análise e avaliação dessa assistência, contudo soma-se ainda que ao efetivar um serviço prestado com qualidade obtém-se o controle dos recursos financeiros, sendo estes elementos essenciais para a construção de uma saúde satisfatória e de qualidade garantindo aos usuários acesso humanizado e resolutividade do caso.

Descritores: Auditoria, Enfermagem, Assistência de enfermagem, Gestão da qualidade, Enfermeiro.

Abstract

In this article, we sought to carry out a reflexive approach on the performance of the nurse professional in the health audit, as well as the importance of the performance of the nurse auditor as a relevant tool for improving the quality of health care. The objective of the research was to clarify aspects of the performance of the nurse auditor to improve the quality of care. Identifying and pointing the contribution of the nurse auditor to motivation in the search for quality standards of care. The study was carried out through a qualitative approach through a bibliographical survey. The performance of the nurse in the audit reveals the search for a registered and organized assistance, as well as the quality care, presenting in the registries a reliable assistance and without omissions. The focus of the nurse auditor is aimed at the benefit of the quality of assistance around the patient and that the fundamental role revolves around the analysis and evaluation of this assistance, however added that, by effecting a quality service, one obtains the control of the financial resources, being these essential elements for the construction of a satisfactory health and of quality guaranteeing to the users humanized access and resolution of the case.

Keywords: Audit, Nursing, Nursing assistance, Quality management, Nursing.

Resumen en Español

En este artículo buscó realizar un abordaje reflexivo sobre la actuación del profesional enfermero en la auditoría en salud, así como la importancia de la actuación del enfermero auditor como una herramienta relevante para la mejora de la calidad de la asistencia a la salud. El objetivo de la investigación fue aclarar los aspectos de la actuación del enfermero auditor para mejorar la calidad de la asistencia. Identificando y apuntando la contribución del enfermero auditor para motivación en la búsqueda de estándares de calidad de la asistencia. El estudio fue realizado a través de un abordaje cualitativo a través de levantamiento bibliográfico. La actuación del enfermero en la auditoría revela la búsqueda de una asistencia registrada y con organización, así como de la atención con calidad, presentando en los registros una asistencia fidedigna y sin omisiones. El foco del enfermero auditor está orientado a beneficio de la calidad de la asistencia en torno al paciente y que el papel fundamental gira en torno al análisis y evaluación de esa asistencia, sin embargo se suma aún que al efectuar un servicio prestado con calidad se obtiene el control de los recursos financieros, siendo estos elementos esenciales para la construcción de una salud satisfactoria y de calidad garantizando a los usuarios acceso humanizado y resolutivez del caso.

Descritores: Auditoría, Enfermería, Asistencia de enfermería, Gestión de la calidad, Enfermero.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente no mundo, as inovações tecnológicas e o progresso científico têm provocado várias mudanças na área de saúde, constituindo-se um desafio para todos da área da saúde, especialmente para o profissional de enfermagem. O compromisso com a sociedade que, nesse momento, deseja maior qualidade na prestação da assistência à sua saúde é imperioso no desempenho do enfermeiro.

A enfermagem sempre teve que responder às mudanças tecnológicas e às forças sociais. As responsabilidades administrativas têm evoluído em resposta às necessidades institucionais, mercadológicas e assistenciais, tornando decisivo o papel do enfermeiro para o cuidado, efetivo e com qualidade, do paciente. Nesse

sentido, há a exigência de uma valorização das funções administrativas por parte dos profissionais de Enfermagem, considerando a administração como a maneira de utilizar os diversos recursos organizacionais, tais como: humanos, materiais, financeiros, de informação e tecnologia, para alcançar objetivos e atingir elevado desempenho (CHIAVENATO, 1999).

A auditoria é uma ferramenta fundamental da enfermagem na busca por melhores resultados na saúde do paciente. No entanto, é preciso estar atento para que a aplicação da ferramenta não seja inadequada para área de atuação e modalidade da auditoria de enfermagem (FERNANDES, 2013).

Assim, o princípio da auditoria na área da saúde focaliza-se na avaliação da qualidade assistencial prestada ao paciente, visto que esta é a essência para a prática dos profissionais desta área (SILVA; LIMA; SOUSA, 2016).

A auditoria tem surgido como uma ferramenta importante para a mensuração da qualidade (auditoria de cuidados) e custos (auditoria de custos) das instituições de saúde. (DIAS et al., 2011). A auditoria de enfermagem é considerada uma importante ferramenta utilizada para mensuração da qualidade da assistência prestada ao paciente.

Nessas circunstâncias, justifica-se, pois o enfermeiro auditor delimita padrões, protocolos, normas e rotinas, que muitas das vezes esquecem da qualidade da assistência.

A qualidade é um requisito de suma importância em todos os campos de negócios, independente das áreas, sendo exatas, saúde ou humanas. A área da saúde é caracterizada por processos contínuos que envolvem tomada de decisão, sendo assim, a prática baseada em evidências para a execução de um trabalho, ancorada em contextos sólidos, fundamentados e de cunho científico é o que garante um resultado sistemático e organizado.

Desse modo, para realizar esta pesquisa partimos do seguinte problema: Qual a relevância do Enfermeiro Auditor para a melhoria da qualidade da assistência?

Diante dos aspectos relatados, este estudo visa analisar produções científicas a cerca de registos da atuação do enfermeiro auditor na rede de saúde publicada em artigos no período de 2013 a 2017 e busca demonstrar o reflexo do papel do enfermeiro auditor na melhoria da qualidade da assistência em saúde.

2 OBJETIVO

Esclarecer os aspectos da atuação do enfermeiro auditor para melhoria da qualidade da assistência. Identificando e apontando a contribuição do enfermeiro auditor para motivação na busca de padrões de qualidade da assistência apontando aspectos de para desempenho da qualidade dessa assistência.

3 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa e método de Revisão da Literatura conforme preconização de Lakatos e Marconi (2009). Tem como propósito primário aprofundar o entendimento do conhecimento, reunindo e sistematizando e esmiuçando a ideia principal com forma de pesquisa.

O levantamento bibliográfico foi realizado por meio das bases de dados: Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF), limitando-se às publicações dos últimos cinco anos (janeiro de 2013 a dezembro de 2018). A busca do material ocorreu entre os meses julho, agosto e novembro de 2018, considerando os seguintes descritores: auditoria, assistência de enfermagem, gestão de qualidade, enfermeiro.

Para inclusão e seleção dos artigos foram selecionadas as publicações que atenderam os seguintes critérios: artigos disponíveis online na íntegra, que abordassem a temática, no idioma português e de acesso gratuito. Foram excluídos artigos incompletos, resumos, dissertações, teses, artigos com fuga ao tema proposto e aqueles fora do período selecionado e que não responderam o tema da pesquisa.

Após a coleta foi construída uma tabela, a fim de organizar os dados coletados e permitindo posterior análise. A análise dos dados seguiu as seis etapas de análise da revisão integrativa, tais como: identificação do tema, estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão, categorização dos estudos, avaliação dos estudos incluídos na revisão, interpretação dos resultados e apresentação da revisão.

Ressalta-se que foram respeitadas integralmente as ideias dos autores, conforme preconiza a lei dos direitos autorais, sendo identificados os trechos aliterais e literais e seus respectivos autores.

3.1 COLETA DOS DADOS

Este artigo trata-se de uma revisão integrativa de literatura. Assim para elaboração do artigo, a coleta dos dados deu-se logo após a definição do tema, foi realizado uma revisão do conhecimento disponível, na literatura científica de artigos publicados nas bases de dados Scientific Electronic Library (SciELO) e na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), usando os seguintes descritores de saúde (Decs) : Auditoria, Assistência de enfermagem, Gestão de qualidade e Enfermeiro. Seguindo o critério cronológico de publicação no período entre janeiro de 2013 a dezembro de 2018.

Sendo assim, os critérios de inclusão foram textos em português e disponível na íntegra. O critério de exclusão foram artigos que fizeram fuga ao tema.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da pesquisa realizada, foram encontrados 14 artigos, e foi realizada leitura exploratória dos mesmos, sendo que destes 5 foram excluídos por caracterizarem fuga ao tema. Assim, para a presente pesquisa foram usados 8 artigos conforme descritos no quadro abaixo:

Quadro 1. Características e principais resultados dos estudos examinados. Goiânia-GO, 2019.

Autor (Ano)	Título	Principais Resultados	Conclusão
<p>Taísa Naila Sagateli, Nelson Castanheira (2015).</p>	<p>A Atuação do Profissional Enfermeiro na Auditoria em Saúde.</p>	<p>O papel do enfermeiro inserido na auditoria da saúde não está direcionada do apenas na visibilidade da assistência humanizada e com qualidade, mas também no objetivo de buscar a otimização dos recursos financeiros utilizados. As intervenções que são propostas pelo auditor tendem a promover melhorias nos resultados e na qualidade da assistência prestada e registrada, levando a reflexão que os padrões de qualidade assistencial registrada refletem diretamente na qualidade dos serviços da auditoria hospitalar.</p>	<p>Destaca-se a função e a importância do profissional enfermeiro atuando na função administrativa, a sua liderança junto à equipe de enfermagem com ênfase na auditoria, executando as funções educativas e investigativas.</p>

<p>Apoliana Ferreira de Araújo, Francisco Andesson Bezerra da Silva, Emanuel Costa de Melo, Francisco Carneiro Braga, Maura Vanessa Silva Sobreira (2018).</p>	<p>Auditoria de Enfermagem e sua Correlação com a Qualidade dos Serviços de Saúde.</p>	<p>A auditoria, simplesmente, é a comparação imparcial entre o fato concreto e o desejado, com o intuito de expressar uma opinião ou de emitir comentários, materializados em relatório de auditoria. A Auditoria de Enfermagem pode ser dividida em dois tipos: <i>Retrospectiva</i> e <i>Operacional ou Concorrente</i>. A auditoria retrospectiva é aquela realizada após a alta do paciente, onde se utiliza o prontuário para avaliação deste. Contudo, neste tipo de auditoria, o paciente não é beneficiado após a avaliação dos dados obtidos na auditoria, logo o benefício se reverte para a assistência de forma</p>	<p>Indaga-se que o auditor de enfermagem deve buscar estratégias que conduzam a superação de conflitos e a resolução justa de problemas. Deve trabalhar sempre na busca de tornar possível o social, através de uma interação recíproca com envolvimento saudável entre os pacientes ou usuários e os serviços de saúde, bem como permitiu perceber sua importância para a qualidade dos serviços de saúde.</p>
--	--	---	---

		global. Salvo a desvantagem de não permitir saber-se o que foi feito e não foi anotado.	
<p>Maria Solange Azevedo Furukawa¹, Fernanda Sebastiana Mendes Pitanga¹, Monica Karla Vojta Miranda, Anselmo Cordeiro de Souza (2018).</p>	<p>Auditoria de enfermagem e tomada de decisão no controle da qualidade da assistência.</p>	<p>A auditoria de enfermagem é a avaliação sistemática da qualidade da assistência, examinada por meio das anotações profissionais no prontuário do paciente e/ou das próprias condições destes. Ainda, a auditoria de enfermagem é a comparação entre a assistência oferecida e os padrões considerados aceitáveis, podendo aliar-se aos processos gerenciais, e assumindo, além da função de controle, uma reorientação das ações, funções</p>	<p>Na atualidade, a auditoria de enfermagem é desempenhada e expandida nas instituições públicas e privadas, para minimizar desperdícios de materiais, medicamentos, equipamentos e recursos humanos. A auditoria, no âmbito hospitalar, pode ser aplicada como instrumento de desempenho gerencial, analisando a assistência e proporcionando aperfeiçoamento profissional e científico da enfermagem.</p>

		<p>e/ou serviços. Na atualidade, a auditoria de enfermagem é desempenhada e expandida nas instituições públicas e privadas, para minimizar desperdícios de materiais, medicamentos, equipamentos e recursos humanos. A auditoria, no âmbito hospitalar, pode ser aplicada como instrumento de desempenho gerencial, analisando a assistência e proporcionando aperfeiçoamento profissional e científico da enfermagem.</p>	
<p>Nery José de Oliveira Júnior, Kássia Eliza Cardos (2017).</p>	<p>O papel do enfermeiro frente à auditoria hospitalar.</p>	<p>A origem da fiscalização do enfermeiro auditor frente às anotações de enfermagem teve início nas</p>	<p>Relata-se que o enfermeiro assistencial participa de forma ativa na qualidade dos registros, uma</p>

		<p>necessidades administrativas do hospital. Contudo, este método, atualmente, é aplicado de maneira mais abrangente visando o lado administrativo e a qualidade do cuidado ao paciente. Todavia, a presença do enfermeiro na equipe de auditoria demonstra a importância de um profissional com conhecimento de assistência e dos registros realizados pela enfermagem com as questões administrativas e despesas hospitalares.</p>	<p>vez que realiza o cuidado direto ao paciente e lidera a equipe de enfermagem, responsabilizando-se por toda a assistência prestada e registro realizado de maneira adequada ou inadequada. É importante que todos os profissionais de enfermagem compreendam a importância das anotações, pois o prontuário também serve como ferramenta legal.</p>
<p>Bruno da Silva Ribeiro, Maury Chaves Da Silv (2017).</p>	<p>Auditoria de enfermagem e sua importância no ambiente hospitalar: uma</p>	<p>Auditoria em enfermagem constitui-se um sistema de revisão e controle para informar a administração sobre</p>	<p>O enfermeiro auditor, dentro da instituição hospitalar, deve desenvolver seu trabalho com senso crítico, explorando</p>

revisão de literatura

a eficiência e eficácia dos programas em desenvolvimento. Sua função não é somente indicar as falhas e os problemas, mas também, apontar sugestões e soluções, assumindo, portanto, um caráter eminentemente educacional. O enfermeiro auditor é reconhecido pela Resolução COFEN nº 266/2001, e desempenha papel excepcional frente as organizações. Percebeu-se que especialidade de auditoria em Enfermagem torna-se um instrumento fundamental para a avaliação das ações de qualidade na saúde, pois estas constituem um indicador

o que há de mais digno em auditoria, que é seu aspecto educacional e de orientação, não se passando por um instrumento de correção manual de problemas burocráticos e sim atuando como orientador da equipe interdisciplinar dentro do processo que envolve a internação e cobrança hospitalar.

		<p>importante para a concretização de programas e normatizações, proporcionando a cada dia um novo olhar nos serviços, estimulando a manutenção dos parâmetros instituídos pelo mercado competitivo que conferem às instituições padrões de qualidade reconhecidos por todos.</p>	
<p>Luciane Ferreira do Val, Patrícia Spada de Campos Almeida, Gláucia Praça Silva (2018).</p>	<p>Auditoria De Enfermagem: Fragilidades E Potencialidades Para Melhoria Da Qualidade Da Assistência Em Saúde.</p>	<p>A implementação da auditoria em enfermagem nas instituições de saúde contribui para melhoria da qualidade da assistência, sendo uma ferramenta de gestão capaz de auxiliar na melhoria da qualidade da assistência, por meio de sua análise. Visa à melhor forma</p>	<p>Foi possível verificar que a auditoria em saúde, seja ela clínica, atenta com a qualidade do cuidado prestado, auditoria retrospectiva ou concorrente têm sido utilizadas na busca da melhoria da qualidade da assistência prestada, como</p>

		<p>de assistir o paciente com gasto adequado e na eficiência das cobranças hospitalares, podendo ser realizada de maneira concorrente.</p>	<p>também como ferramenta gerencial.</p>
<p>Dagmar Willamowius Vituril, Yolanda Dora Martinez Evora (2015).</p>	<p>Gestão da Qualidade Total e enfermagem hospitalar: uma revisão integrativa de literatura.</p>	<p>A Enfermagem sempre esteve voltada para a questão da qualidade, desde a época de Florence Nightingale. Na atualidade, no mundo globalizado, a Enfermagem desenvolve-se como profissão com enfoque voltado para a qualidade do cuidado, por meio de análise dos componentes de estrutura, processo e resultado, da atenção a saúde, da concepção de qualidade como direito do paciente</p>	<p>Evidenciou-se a importância do profissional enfermeiro neste contexto, reforçando a necessidade que este profissional se faça perceber como apto para a tomada de decisão estratégica na instituição. A partir das evidências sobre a relação entre esta abordagem gerencial com o gerenciamento de enfermagem hospitalar, concluiu-se que esforços devem ser</p>

		<p>e, considerando que a filosofia da GQT tem como pressuposto o processo de conceber, controlar e melhorar os processos, questões essas fundamentais para a excelência do gerenciamento da assistência de enfermagem.</p>	<p>empreendidos no sentido de superar a resistência inicial a adoção de modelos originalmente desenvolvidos para a administração empresarial ou industrial na área da saúde.</p>
<p>Cristiane Chagas Teixeira, Karynne Borges Cabral (2014).</p>	<p>Auditoria dos serviços de saúde e enfermagem.</p>	<p>O perfil do enfermeiro auditor é ter experiência como enfermeiro em vários setores do hospital, tais como: Emergência, UTI, Centro Cirúrgicos e outros; atuar com bom senso não interferindo nas normas internas dos hospitais auditados; estarem atualizado quanto às mudanças nas técnicas de enfermagem e lançamento de novos produtos na</p>	<p>A auditoria de enfermagem é de suma importância para que o enfermeiro auditor conheça e domine os processos que envolvam o atendimento do paciente, onde devem ser utilizados métodos adequados, identificar falhas no serviço oferecido, garantindo o controle da qualidade da assistência oferecida pelos</p>

		<p>área; atuar com imparcialidade na análise dos procedimentos, evitando comprometimento de origem afetiva, política e comercial com o contratado; manter-se atento ao Código de Ética Profissional e guardar sigilo das informações.</p>	<p>profissionais de saúde e dos serviços de apoio.</p>
--	--	---	--

Diante do quadro apresentado, foi realizada leitura analítica dos artigos selecionados que possibilitou a organização dos assuntos por ordem de importância e a sintetização destas que visou à fixação das idéias essenciais para a solução do problema da pesquisa. Para operacionalizar a pesquisa os achados serão discutidos em categorias.

4.1 HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DA AUDITORIA EM SAÚDE

A prática da auditoria teve seu início na Inglaterra por volta do século XII, através da implantação dessa atividade nas empresas. A auditoria vem sendo utilizada há alguns séculos para controle de bens, porém sem regularização de maneira divergente de pessoa para pessoa. Contudo, o sucesso e o lucro ganho por seus praticantes fizeram com que fosse aprimorada e regulamentada e, com o tempo, deixou de ser um domínio somente das ciências exatas e adquiriu papel fundamental em diversas áreas. Tem destaque no âmbito da saúde, onde iniciou nos setores públicos com expansão para o setor privado (RIBEIRO, SILVA, 2017).

O mesmo autor descreveu que o marco da auditoria no Brasil foi a promulgação da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que estabeleceu que o Ministério da Saúde passasse a acompanhar a utilização dos recursos disponibilizados aos Estados e Municípios, obtendo ações de coordenação, avaliação técnica e financeira dos recursos repassados (RIBEIRO, SILVA, 2017).

Com o passar dos anos e o crescimento da auditoria hospitalar, a enfermagem passou a atuar nesse campo, iniciando pelo setor de contas e posteriormente estendendo para as áreas assistenciais a fim de, melhorar os processos e corroborar a segurança do paciente.

A auditoria de enfermagem vem aparecendo e reforçando sua importância ao longo dos anos dentro das instituições hospitalares e operadoras de planos de saúde. A aplicação da auditoria é uma avaliação sistemática da qualidade da assistência de enfermagem prestada ao cliente e contribui para melhorar a qualidade do serviço prestado através da análise dos prontuários, acompanhamento do cliente *in loco* e verificação da compatibilidade entre o procedimento realizado, o lançamento adequado dos materiais e os itens que compõem a conta hospitalar, garantindo assim, uma cobrança adequada (JUNIOR, CARDOSO, 2017).

4.2. AUDITORIA EM ENFERMAGEM

Conforme apresentado por Sagateli e Castenheira (2015), a auditoria é um ramo da contabilidade e atualmente a sua utilização está presente em uma variedade de profissões, como na área da saúde e, especificadamente no ramo da enfermagem, tem-se notado o seu crescimento e uma extrema necessidade das instituições de saúde para com esses profissionais, somando o profissional enfermeiro auditor que realiza a auditoria dos processos de enfermagem, e o profissional médico auditor que audita os processos médicos.

Os mesmos autores explicam que a auditoria de enfermagem de acordo com o Ministério da Saúde é vista como o levantamento, o estudo e a avaliação sistemática de transações, procedimentos, rotinas e demonstrações contábeis de uma entidade, com o objetivo de fornecer aos seus usuários uma opinião

imparcial e fundamentada em normas e princípios para sua adequação (SAGATELI; CASTANHEIRA, 2015).

Ribeiro e Silva (2017) completam que a auditoria em enfermagem constitui-se um sistema de revisão e controle para informar a administração sobre a eficiência e eficácia dos programas em desenvolvimento. Sua função não é somente indicar as falhas e os problemas, mas também, apontar sugestões e soluções, assumindo, portanto, um caráter eminentemente educacional.

Auditoria de enfermagem é a avaliação sistemática da qualidade da assistência prestada ao cliente pela análise dos prontuários, acompanhamento do cliente in loco e verificação da compatibilidade entre o procedimento realizado e os itens cobrados na conta hospitalar, visando garantir justa cobrança e pagamento adequado. Para a enfermagem, a auditoria é a avaliação no prontuário do paciente e/ou das próprias condições deste, ou ainda, da comparação entre assistência prestada e os padrões de assistência considerados aceitáveis (RIBEIRO; SILVA, 2017).

Val, Almeida e Silva (2018) corroboram com os dizeres do autor anterior, e afirmam que a auditoria de enfermagem é uma ferramenta de gestão capaz de auxiliar na melhoria da qualidade da assistência, por meio de sua análise assistencial e intelectual, visa à melhor forma de assistir o paciente com gasto adequado e na eficiência das cobranças hospitalares, podendo ser realizada de maneira concorrente, ou seja, enquanto o paciente recebe o atendimento, podendo ele estar internado, em ambiente ambulatorial ou em *Home Care*.

Quando à execução, a auditoria pode ser classificada, conforme apresentam Teixeira e Cabral (2014):

– Auditoria prospectiva ou auditoria prévia: tem caráter preventivo; procura detectar situações de alarme para evitar problemas. Está ligada ao setor de liberação de procedimentos ou guias das operadoras de planos de saúde.

– Auditoria concorrente: acontece durante um fato ou processo, para acompanhar a execução das atividades e garantir a qualidade do produto. É

realizada quando o paciente ainda se encontra hospitalizado ou em atendimento ambulatorial. Pode ser feita de quatro maneiras: pela avaliação feita pelo paciente e sua família, verificando suas percepções acerca da assistência prestada; pela entrevista do funcionário após a prestação do cuidado, levando-o à reflexão; pelo exame do paciente e confronto com as necessidades levantadas e pela verificação do cumprimento das atividades a serem realizadas pelos profissionais.

– Auditoria retrospectiva: avalia resultados e repara as falhas. Realizada após a alta do paciente. Dessa forma, o paciente que deixou o internamento não é beneficiado após a avaliação dos dados obtidos. No entanto, o benefício se reverte de forma global aos demais (TEIXEIRA; CABRAL 2014).

Nesse sentido, Sagateli e Castanheira (2015), indagam que as classificações da Auditoria dependem da finalidade para qual a mesma se destina. Tornando-a ainda mais específica, estas classificações detalham melhor a atuação do auditor no determinado campo:

a) Auditoria analítica é realizada por uma série de procedimentos especializados para analisar relatórios, documentos, processos e os sistemas de saúde para confirmarem se atendem as normas e os padrões estabelecidos;

b) Auditoria operativa é realizada por meio das análises de documentos das Operadoras de Saúde (OPS) onde se compara os requisitos legais e normativos que regulamentam o Sistema Único de Saúde (SUS);

c) Auditoria de gestão tem como função avaliar as atividades que agregam a área da saúde, como a fiscalização na área de controle orçamentário, financeira e contábil, realizando também avaliação técnica da atenção à saúde e dos resultados como comprovação da qualidade;

d) Auditoria contábil é realizada uma fiscalização para avaliar as transações ocorridas, rotinas e todos os procedimentos contábeis, realizando uma comparação das demonstrações contábeis de uma determinada entidade e com as metas previstas pelas operadoras dos planos de saúde, visando os resultados

apurados, comprovando a fidedignidade da qualidade e o cumprimento das atividades financeiras (SAGATELI; CASTANHEIRA, 2015).

Diante visão de Val et al (2018) a auditoria na área da saúde tem o grande desafio de manter a qualidade da assistência *versus* reduzir os custos da assistência prestada nas instituições de saúde. Apesar de a auditoria ser realizada por equipe multiprofissional, esse artigo foca na auditoria de enfermagem. O enfermeiro auditor é imprescindível para contribuir na redução de gastos desnecessários, não com o simples intuito de reduzir custos, mas sim da importância de evitar a má qualidade da assistência de enfermagem prestada.

4.3. AUDITORIA DE ENFERMAGEM E QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA

No presente contexto, foram selecionados artigos que argumentassem sobre a auditoria de enfermagem relacionada à qualidade da assistência prestada; e sobre as finalidades da auditoria. Assim, o prontuário do paciente é a principal ferramenta na avaliação da qualidade da assistência prestada aos clientes.

Diante disso, Furukawa et al (2018), explicou que com a velocidade do conhecimento e da tecnologia aplicada ao diagnóstico e à terapêutica, dos custos originados e da exigência do mercado em proporcionar atendimento de qualidade e segurança, com maior conforto e agilidade, o mercado de trabalho passou a demandar um perfil de enfermeiros preparados para proporcionar serviços diferenciados com menor custo, mas com excelência de qualidade. A verificação da qualidade da assistência de enfermagem pode ser realizada pela auditoria. Tratando-se de uma das ferramentas que o serviço de enfermagem acondiciona para o gerenciamento da qualidade.

O mesmo autor, complementa relatando que as finalidades da auditoria têm como objetivo identificar áreas deficientes dos serviços de enfermagem, propiciando subsídios concretos para que decisões sejam tomadas em relação ao remanejamento e ao aumento de pessoal, e promovendo, conseqüentemente, melhoria na assistência de enfermagem. A eficácia das estratégias despendidas para alcançar a qualidade dos cuidados de enfermagem somente pode ser percebida mediante análises criteriosas e contínuas. A

qualidade não deve ser compreendida como meta, mas como dinamismo contínuo (FURUKAWA et al, 2018).

Com a compreensão da auditoria como um processo educativo, passam a existir subsídios para a implantação e o gerenciamento de uma assistência de qualidade. Quando a assistência ao paciente é de má qualidade, os custos da internação aumentam e, por conseguinte, surge a necessidade de aptidão do enfermeiro auditor, para realizar a auditoria, aglomerando as vertentes contábeis e da qualidade. Qualidade assistencial é considerada um processo complexo, que tem como função conhecer constantemente as ações sujeitas a melhorias na dinâmica de trabalho da equipe de enfermagem (FURUKAWA et al ,2018).

Nesse sentido, o auditor de enfermagem deve buscar estratégias que conduzam a superação de conflitos e a resolução justa de problemas. Deve trabalhar sempre na busca de tornar possível o social, através de uma interação recíproca com envolvimento saudável entre os pacientes ou usuários e os serviços de saúde (ARAÚJO, 2018).

Araújo (2018) argumenta que além disso, as atribuições do enfermeiro auditor estão direcionadas para evitar desperdícios, reduzir custos e garantir que todos os procedimentos e equipamentos reembolsáveis utilizados sejam cobrados nas contas hospitalares. Esta prática está condicionada à pressão exercida pelo setor financeiro do hospital, para atender os interesses de seus contratantes e pouco se relaciona com a equipe de Enfermagem e com as necessidades do usuário.

Para esse mesmo autor, apud Faraco et al, 2004, diariamente o enfermeiro auditor realiza a auditoria *in loco*, mediante verificação de relatórios dos clientes internados, utilizados como critério de escolha dos prontuários dos mesmos. Uma vez que a análise ocorre por amostragem: o enfermeiro auditor, através de um impresso de auditoria *in loco* realiza um levantamento, verificando, por departamento de internação, as melhorias que poderão ser feitas quanto à elaboração dos registros.

Araujo (2018) aput Beraco (2007) recomenda que a atuação do enfermeiro auditor, pode ser depreendida como, se por um lado, a atenção desse

profissional esteja voltada para a análise de contas médicas hospitalares, na observação da quantidade de material e medicamentos utilizados e nos valores que os mesmos representam para a instituição em que trabalha; pacientes e usuários, bem como a meta final que é a assistência ou atenção de qualidade e resolutividade para pacientes, usuários e familiares.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo proporcionou um conhecimento amplo sobre a auditoria em enfermagem, bem como permitiu perceber sua importância para a qualidade dos serviços de saúde.

Na pesquisa feita constatou-se através dos artigos avaliados que auditoria é um processo de avaliação sistemática da qualidade dos cuidados da assistência prestada, verificada por meio dos registros em prontuário dos profissionais e/ou das próprias condições observadas do cliente. Permitiu ainda analisar a importância do enfermeiro auditor, aplicada na área de saúde como melhoria na assistência prestada ao paciente e não somente com aquela visão congelada de controle e redução de gastos e prejuízos financeiros.

Dessa forma, conclui-se que o foco do enfermeiro auditor está voltado para benefício da qualidade da assistência em torno do paciente e que o papel fundamental gira em torno de análise e avaliação dessa assistência ao qual destaca-se a efetividade do atendimento assim como sua eficácia na resolutividade e satisfação quanto ao atendimento prestado, contudo soma-se ainda que ao efetivar um serviço prestado com qualidade obtém-se o controle dos recursos financeiros, sendo estes elementos essenciais para a construção de uma saúde satisfatória e de qualidade garantindo aos usuários acesso humanizado e resolutividade do caso. Assim, a atuação do profissional enfermeiro auditor se torna vital para melhoria da qualidade da assistência à saúde.

6 REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Apoliana Ferreira de, et al. **Auditoria de Enfermagem e sua Correlação com a Qualidade dos Serviços de Saúde**. 2018. Disponível em: <http://www.editora-realize.com.br/revistas/conbracis/trabalhos/TRABALHO_EV108_MD4_SA4_ID2039_13052018214742.pdf>. Acesso em 02 de abril de 2019.

CAMELO, Silvia Helena Henriques; PINHEIRI, Aline Pinheiro; CAMPOS, Domitila Campos; OLIVEIRA, Tatiana Lentz de. **Auditoria de enfermagem e a qualidade da assistência à saúde: uma revisão da literatura**. 2009. Disponível em: <<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:n65fjJhPPu4J:https://www.fen.ufg.br/revista/v11/n4/pdf/v11n4a28.pdf+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>>. Acesso em 01 de abril de 2019.

CAVEIÃO, Cristiano. **O Papel do Enfermeiro Auditor em Instituições e Operadoras de Planos de Saúde**. 2008. Disponível em: <<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QVxZdlgndgIJ:www.herrero.com.br/files/revista/file2d22271b7c487b3746068574b942bcce.pdf+&cd=13&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>>. Acesso em 02 de abril de 2019.

CORRÊA, Carina Suzana Pereira. **Auditoria de Enfermagem na Qualidade da Assistência. Implantação de Protocolos**. 2011. Disponível em: <<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WfOO-6qpy8J:https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoesaude/article/view/1631/1366+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>>. Acesso em 01 de abril de 2019.

COSTA, Luciana Pertille da; FOSSATTI, Paulo. **Capacitação do Enfermeiro Auditor na Gestão em Saúde: Importância e Realidade**. 2014. Disponível em: <<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UQGMZTcQGN0J:https://revistas.face.ufmg.br/index.php/rahis/article/download/2414/1568/0+&cd=8&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>>. Acesso em 06 de abril de 2019.

FARACO, M. M.; AMARO, G. L. Auditoria do método de assistência de enfermagem. **Rev Bras Enferm.** 2004. p. 421-4.

FURUKAWA, Maria Solange Azevedo Furukawa; PITANGA, Fernanda Sebastiana Mendes; MIRANDA, Mônica Karla Vojta; SOUZA, Anselmo Cordeiro de. **Auditoria de enfermagem e tomada de decisão no controle da qualidade da assistência.** 2018. Disponível em: <<https://online.unisc.br/seer/index.php/ripsunisc/article/view/12790/7747>>. Acesso em 06 de abril de 2019.

JUNIOR, Nery José de Oliveira; CARDOSO, Kássia Eliza Cardoso. **O papel do enfermeiro frente à auditoria hospitalar.** 2017. Disponível em: <<http://www.cqh.org.br/ojs-2.4.8/index.php/ras/article/view/52/65>>. Acesso em 01 de abril de 2019.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Técnicas de Pesquisa.** 7 ed. São Paulo: Atlas, 2009.

MATOS, Indira Silva. **Auditoria de Enfermagem e seus Reflexos na Qualidade da Assistência Prestada.** 2011. Disponível em: <<http://bibliotecaatualiza.com.br/arquivotcc/AE/AE05/MATOS-indira-silva.pdf>>. Acesso em 29 de março de 2019.

RIBEIRO, Bruno da Silva; SILVA, Maury Chaves da. **Auditoria de enfermagem e sua importância no ambiente hospitalar: uma revisão de literatura.** 2017. Disponível em: <<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SNo2FrBq9LYJ:revista.faciplac.edu.br/index.php/REFACI/article/download/269/88+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>>. Acesso em 01 de abril de 2019.

SAGATELI, Taísa Naila; CASTANHEIRA, Nelson. **A Atuação do Profissional Enfermeiro na Auditoria em Saúde.** 2015. Disponível em: <<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:l5FMQqyta4MJ:https://www.uninter.com/revistasaude/index.php/saude/Desenvolvimento/article/download/353/284+&cd=12&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>>. Acesso em 06 de abril de 2019.

SCARPARO, Ariane Fazzolo, et al. **Tendências da Função do Enfermeiro Auditor no Mercado de Saúde**. 2010. Disponível em:

<<http://www.scielo.br/pdf/tce/v19n1/v19n1a10.pdf>>. Acesso em 01 de abril de 2019.

TEIXEIRA, Cristiane Chagas; CABRAL, Karynne Borges. **Auditoria dos serviços de saúde e enfermagem**. 2014. Disponível em:

<<https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/enfermagem/auditoria-dos-servicos-de-saude-e-enfermagem/71731>>. Acesso em 06 de abril de 2019.

VAL, Luciane Ferreira do; ALMEIDA, Patrícia Spada de Campos; SILVA, Gláucia Praça. **Auditoria De Enfermagem: Fragilidades E Potencialidades Para Melhoria Da Qualidade Da Assistência Em Saúde**. 2018. Disponível em:

<<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OE9NSXzg8gJ:periodicos.unievangelica.edu.br/index.php/cientifica/articledownload/2968/2409/+&cd=6&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>>. Acesso em 06 de abril de 2019.

VITURI, Dagmar Willamowius; ÉVORA, Yolanda Dora Martinez. **Gestão da Qualidade Total e enfermagem hospitalar: uma revisão integrativa de literatura**. 2015. Disponível em:<<http://www.scielo.br/pdf/reben/v68n5/0034-7167-reben-68-05-0945.pdf>>. Acesso em 29 de março de 2019.

WATANABE, Carolina Yae Castro; KUBOTA, Débora Yumi; LIMA, Karina Trabuco de. **Auditoria em Enfermagem: Importância no processo Sistemático do Atendimento**. 2009. Disponível em:

<<http://www.unisalesiano.edu.br/encontro2009/trabalho/aceitos/PO35347995858.pdf>>. Acesso em 06 de abril de 2019.

¹Artigo apresentado ao Curso de Pós-Graduação em Enfermagem em Auditoria em Saúde, turma nº 6, do Centro Goiano de Ensino, Pesquisa e Pós-graduação.

← Post anterior

Post seguinte →

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil